

Compuertas Lógicas con Enfoque Socioepistemológico

Por: MSc. Juan Carlos Ruiz Castillo¹

Didáctica es el arte de enseñar algo a alguien que no desea aprenderlo
G. Brosseau

Resumen

El presente escrito tiene como objeto brindar conocimiento de cómo abordar la enseñanza de compuertas lógicas con una didáctica específica en Educación Matemática, como lo es el enfoque socioepistemológico; la metodología que sugiere es un análisis socioepistemológico, vinculando la enseñanza de la matemática con las prácticas sociales de las comunidades, así mismo, se hará uso del desarrollo de intenciones prácticas, revisión de las mismas y las consideraciones del escenario y las condiciones institucionales. Se espera que, con esta contribución a la docencia, se pueda obtener prácticas de la enseñanza de la matemática, vinculándolas con aspectos sociales de la comunidad, logrando alcanzar conocimientos significativos por parte de los estudiantes matematizando el contenido.

Palabras claves: Educación matemática, didáctica específica, enfoque Socioepistemológico, compuertas lógicas

Motivos del diseño

En Guatemala se tiene una enseñanza de la matemática, sin bases de una didáctica específica, en el extranjero se buscó mejorar el aprendizaje de las mismas con teorías de educación matemática, siendo el enfoque socioepistemológico uno de los desarrollados en el continente americano, dicho enfoque, desarrolla el conocimiento a través de las prácticas sociales. Caballero y Moreno citando a Cantoral (2013) señalaron que la enseñanza de las matemáticas ha sido apreciada tradicionalmente en correspondencia a las aptitudes, habilidades y conocimientos del catedrático; dejando aspectos relativos al saber matemático, la cognición de los alumnos, el contexto por el que ellos se rodean, entre otros.

Entre las bases del enfoque, Pérez (s.f.) menciona cuatro puntos importantes del enfoque socioepistemológico. Primero que se tiene el enfoque del fenómeno de aprendizaje, no solo como lo que está ocurriendo en la escuela, sino lo que está ocurriendo con la sociedad cuando se producen conocimientos. Segundo, no viene al contenido matemático desde un punto de vista formal como un conocimiento rigurosamente organizado, sino como un conocimiento que es creado fuera de la escuela, donde pesa la práctica y lo utilitario. Tercero ve la forma de enseñar, pero también la forma de investigar, involucra y ve el fenómeno de la didáctica no como el proceso de transmisión de contenidos nada más, sino que ve lo cognitivo, lo social, lo cultural, lo didáctico, es decir ve al ente integral.

Cuarto ve el variacional, es decir recoge las ideas matemáticas de la práctica social, tales como, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Cómo es el lugar o el escenario donde emergen las ideas?, ¿se usan las ideas matemáticas?

Según Cantoral (2013) citado por Caballero y Moreno la representación de una problemática general sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, a saber, la falta de significados de los objetos matemáticos, pues, los conocimientos adquiridos, guiados en la repetición y la memorización se olvidan fácilmente, no quedan completados en las estructuras lógicas de los alumnos, ni propician el desarrollo de su pensamiento matemático y, en consecuencia, solo pueden utilizarse en condiciones muy similares en las que fueron enseñados.

Algunas dificultades relativas a los contenidos

En investigaciones de la enseñanza de las compuertas lógicas, se puede evidenciar que los estudiantes no relacionan el comportamiento de las compuertas con las tablas de verdad.

¹Doctorando en investigación en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Maestría en Ciencias en Didáctica de la Matemática (Mención Honorífica Magna Summa Cum Laude) por la USAC.

Maestría en Formación Docente por la USAC.

Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática y la Física por la USAC.

Postgrado en Astronomía Observacional en la UNAM México.

Postgrado como Profesor de Matemática a nivel mundial Universidad de Madrid OEI.

“...los estudiantes dentro de los errores que se señalan tienen más dificultades con las tablas de verdad, compuertas lógicas y operadores lógicos de las compuertas derivadas, que de las compuertas elementales” (Estrebou, Mesía, & Sanz, 2017, p.7).

Estrebou, Mesía, & Sanz, 2017 (Redibujado por Lic. Edward Trinidad)

En la misma investigación sobre la dificultad de las compuertas lógicas se refleja en la aplicación del contenido a la experimentación, pues estos temas tienen aplicación a la tecnología digital.

“El porcentaje más alto donde los estudiantes tienden a confundirse, el tema de las compuertas lógicas, y no se observan problemas en la identificación de los operadores lógicos” (Estrebou, Mesía, & Sanz, 2017, p.8).

Según Casas (2018) La aprobación de la tecnología y ampliar el conocimiento se hacen factores vitales, en la medida en que motivan a los estudiantes en el pensamiento crítico, la creatividad, la indagación y curiosidad, así como en el interés para aplicar sus aprendizajes. Esto es ansiado en términos de generar cambios de puntos de vista en el saber tecnológico, en la que no solo se asocie la tecnología al uso de dispositivos móviles o la conectividad que estos suponen.

Es evidente contar con recursos didácticos que inciten el conocimiento de la tecnología, haciendo uso de diversas actividades donde se manipulen objetos eléctricos y tecnologías digitales. En la presente propuesta se contempla haciendo relación con las compuertas lógicas; un contenido que se hace oportuno dado que su razonamiento y manejo, permite la asimilación de otro tipo de sistemas más complejos relacionados con la tecnología digital, en la cual estamos inmersos en la actualidad. Para lograr esta propuesta, se diseñan actividades basadas en la asimilación del conocimiento, buscando partir de lo social, estimulando al estudiante e incitarlo a la reflexión durante cada uno de sus momentos.

Fundamento teórico: pensamiento y lenguaje Variacional

Se puede comprender al Pensamiento y Lenguaje Variacional (PyLVar) en dos vías, las cuales son:

1. Línea de investigación y
2. Forma de pensamiento propia del estudio de fenómenos que involucran el cambio y la variación

Como línea de investigación se concierne por la edificación de explicaciones asentadas en las prácticas que fundamentan la estimación, mismas que son sustento para el diseño de situaciones de aprendizaje para las matemáticas del cambio. Por ende, como pensamiento sobre la variación refleja formas de comunicar, argumentar, explicar el cambio en varios fenómenos de estimación (Cabrera, 2009).

Todo proceso de enseñanza es importante para adquirir conocimientos, es importante señalar que estas son más funda-

Casas (2018) (Redibujado por Lic. Edward Trinidad)

mentadas, cuando se permite el acceso a una práctica cotidiana, en un contexto social, permitiendo una matematización de los contenidos. Es significativo saber las construcciones que puedan ser establecidas en las prácticas en cuanto al tema de compuertas lógicas, para tener un sustento en diseño de aprendizaje, investigaciones desarrolladas, desde el Pensamiento y Lenguaje Variacional han encontrado que conceptos como función, límite, continuidad, derivada e integral no pueden reducirse a su definición, ni limitarse a su aplicación (Cantoral, 2013).

Se establece un cambio de paradigma en cuanto al tratamiento algebraico en el que son sometidas, para dar acceso a ideas de cambio y variación que permitieron el surgimiento y desarrollo de estos conceptos. Asimismo, han expuesto que el cambio y la variación no se restringen al contorno matemático, pues estas nociones se encuentran en las vivencias y experiencias cotidianas de los individuos y de los grupos sociales (Cantoral, Farfán, Lezama, Martínez, 2006).

En esta sección se presenta el sustento de la situación de aprendizaje sobre llenado de recipientes que se ha discutido, desarrollada desde la perspectiva del PyLVar. Una base fundamental de la situación es el desarrollo de estrategias variacionales, concepto que consiste en aquellas formas particulares de razonar y actuar ante situaciones de variación. Estas estrategias permiten reconocer aquello que cambia, estudiar cómo y cuánto cambia dentro de un fenómeno de variación. Algunas estrategias variacionales reconocidas son la predicción, la comparación, la seriación y la estimación (Caballero 2012, Salinas 2003):

- **Comparación:** Está asociada a la acción de establecer diferencias entre estados, uno anterior y uno posterior, o bien, dos estados de fenómenos diferentes, lo que permite identificar aquello que cambia y cuantificarlo (es mayor/menor que, crece más que, decrece más que, etc.).

- **Seriación:** A diferencia de la estrategia de Comparación, la Seriación consiste en analizar varios estados sucesivos, con el objetivo de encontrar una relación o propiedad entre ellos, lo que permite estudiar cómo es la variación del fenómeno (crece cada vez más rápido/lento, su comportamiento es periódico, etc.).
- **Predicción:** Está asociada a la acción de poder anticipar un comportamiento, estado o valor, luego de realizar un análisis de la variación en estados previos, de manera que se sintetiza y abstrae esta información en modelos predictivos. Por ejemplo, dada una sucesión se pregunta por el número que corresponde a una posición posterior, e incluso una anterior.
- **Estimación:** A partir de conocer la variación de un fenómeno en estados previos, se proponen nuevos estados o comportamientos a corto plazo de manera global, a diferencia de la predicción, donde los estados propuestos son locales. Por ejemplo, en el análisis de temperaturas, la estimación se puede usar para saber si ésta será cada vez mayor o se estabilizará, en tanto que la predicción permite decir hasta qué punto crecerá, o saber algún valor específico de la temperatura dentro de algún tiempo.

Descripción del diseño

Objetivos

Implementar funciones mediante la comprensión de las compuertas lógicas, donde se evidencia el conocimiento y el manejo de la simbología, haciendo construcciones las mismas con materiales eléctricos, relacionando el funcionamiento de un sistema, obteniendo su tabla de verdad, así como también su función lógica.

Competencia

Opera compuertas lógicas mediante funciones booleanas reducidas, aplicando diferentes métodos de simplificación de funciones algebraicas.

Pregunta

¿En una conexión eléctrica, el desactivar los interruptores siempre apagará las luces?

Variable de control de origen epistemológico

Las variables epistemológicas consisten en aquellas significaciones del saber matemático que se desea desarrollar y discutir en el diseño, con base en la postura que se tenga sobre lo que es aprendizaje. En este caso, las significaciones del conocimiento matemático surgen a partir del desarrollo de **Contacto** prácticas y no sobre la centración en operar con objetos matemáticos (Caballero & Moreno).

A continuación, se incluye algunas de las variables epistemológicas de la situación de conexiones eléctricas.

- Propiciar el uso de las estrategias variacionales de comparación, seriación y predicción para la significación de la naturaleza de conexiones eléctricas, buscando secuencias lógicas en el funcionamiento de las compuertas lógicas.
- Significación de las simbologías , en conexiones eléctricas; encontrando las tablas de verdad en dichas compuertas lógicas.
- Significación de mapas de karnaugh, donde se ven involucradas varias compuertas.
- Entender compuertas lógicas no en su funcionalidad, sino en la conexión lógica eléctrica, siendo interpretada en tablas de verdad. En la presentación se ostentará un diagrama que permitirá a los estudiantes concebir la simbología, buscando maneras para que dé la funcionalidad esperada.

Variable de control de origen didáctico

La noción de variables de control didáctico relata a aquellos compendios en el diseño de la situación de aprendizaje que tiene propósitos claros, por ejemplo, el provocar o evadir algún conflicto cognitivo o dificultad sobre la temática abordada, propiciar el uso de alguna estrategia individual, entre otras; es sobre estas variables que se dan los ajustes del diseño para redirigir la experimentación hacia los objetivos planteados (Caballero & Moreno).

A continuación, se menciona algunas de las variables de control de la situación de conexiones eléctricas.

- Selección de variables a estudiar (activación o desactivación) permiten abordar los temas de tablas de verdad, compuertas lógicas y mapas de karnaugh.
- La experimentación de la situación prueba en tanto que es un fenómeno accesible al estudiante, no solo porque forma parte de su contexto, sino porque permite la imaginación. Se considera en el nivel de acción del estudiante, que es la primera interacción con la edificación del conocimiento matemático.
- La simbología de las compuertas y la parte de las conexiones, al inicio se identifican las compuertas básicas y como cierre una combinación de ellos.

Datos de aplicación del diseño

Carrera: Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática y la Física

Asignatura: Matemática Discreta con Teorías Axiomáticas.

Tema: Compuertas Lógicas.

Temporalidad: 12 horas equivalente 6 sesiones

Docente: M.Sc. Juan Carlos Ruiz.

Enfoque Didáctico: Socioepistemológico.

Indicaciones

Tarea 1: Momento 1 Saber hacer

Temporalidad: Media sesión.

Recursos: Foco, dos interruptores, cable, espiga y conexión eléctrica

Técnica: Identificación de patrones

Actividad: En la siguiente conexión eléctrica con dos interruptores se puede encender y apagar el foco. Como se muestra en imagen.

M.Sc. Juan Carlos Ruiz

Evaluación: Pregunta directa

- a. ¿Qué interruptores tienen que estar activados para que el foco esté encendido?
- b. ¿Qué combinaciones (en los interruptores) tienen que desactivarse para que el foco esté apagado?

Momento 2: Saber analizar

Temporalidad: Una sesión

Recursos: copias, lapiceros, marcadores y papelógrafo

Técnica: Trabajo colaborativo y expositivo

Actividad: Esquematice una conexión eléctrica donde al estar encendido uno de los interruptores (de dos) se encienda la luz.

Evaluación: Coevaluación mediante lista de cotejo

Exponga su conexión, dando respuesta a la siguiente interrogante ¿cuáles son las combinaciones que hace que el foco esté encendido? (Por medio de los interruptores).

Exponga su conexión, dando respuesta a la siguiente interrogante ¿cuáles son las combinaciones que hace que el foco este apagado? (Por medio de los interruptores).

Aspectos a evaluar	Si	No
¿El esquema cumple con lo solicitado?		
¿Cumple la primera respuesta con el esquema?		
¿Cumple la segunda respuesta con el esquema?		
¿Contesta claramente a las interrogantes?		

M.Sc. Juan Carlos Ruiz

Momento 3: Saber profundizar

Temporalidad: Media sesión

Recursos: fotocopias, lapiceros y marcadores

Técnica: puesta en común

Actividad: En el siguiente diagrama se presenta una conexión eléctrica donde los interruptores están desconectados (observe la numeración de A y B es cero) pero la luz está encendida (observe la numeración es uno).

Casas (2018) (Redibujado por Lic. Edward Trinidad)

Evaluación: Autoevaluación con lista de cotejo

- ¿Qué interruptor(es) hay que activar, o desactivar para apagar la luz?
- ¿Puede apagarse la luz activando o desactivando un solo interruptor?

Aspectos a evaluar	Si	No
¿Las respuestas cumplen con lo solicitado?		
¿Contesta claramente a las interrogantes?		

M.Sc. Juan Carlos Ruiz

Tarea 2: Momento 1 Saber hacer

Temporalidad: Media sesión

Recursos: Papelógrafo, marcadores y lapiceros

Técnica: Exposición de resultados

Actividad: Esta tarea se centra en pedirle en ese momento al estudiante, que identifique los interruptores que tienen que estar activados para encender la luz, se continúa con el uso de la lógica para argumentar la respuesta.

Evaluación: resolución de problemas

Tecnología 4 (Redibujado por Lic. Edward Trinidad)

A	B	C	S
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

M.Sc. Juan Carlos Ruiz

Momento 2: Saber analizar

Temporalidad: Media sesión

Recursos: fotocopias, lapiceros, lápiz

Técnica: pareamiento de simbologías

Actividad: las siguientes simbologías demuestran la función, símbolo ecuación, esquema eléctrico, tabla de verdad y comentario, analícelos.

Función	Símbolo Americano	Ecuación Lógica	Esquema Eléctrico	Tabla de verdad	Comentario															
Puerta Yes		$S = A$		<table border="1"> <tr><td>A</td><td>S</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	A	S	0	0	1	1	No invierte señal de salida con la de entrada									
A	S																			
0	0																			
1	1																			
Puerta Not		$S = \bar{A}$		<table border="1"> <tr><td>A</td><td>S</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	A	S	0	1	1	0	Invierte la señal de entrada									
A	S																			
0	1																			
1	0																			
Puerta Or		$A + B = Q$		<table border="1"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>Q</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	A	B	Q	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	La salida es cero cuando las dos entradas son cero
A	B	Q																		
0	0	0																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	1																		
Puerta And		$A \cdot B = S$		<table border="1"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>Q</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	A	B	Q	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	La salida es uno cuando todas las entradas son uno
A	B	Q																		
0	0	0																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	1																		
Puerta Nor		$\overline{A + B} = S$		<table border="1"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>Q</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	A	B	Q	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	La salida es una cuando todas las entradas son cero
A	B	Q																		
0	0	1																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	0																		
Puerta Nand		$\overline{A \cdot B} = S$		<table border="1"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>Q</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	A	B	Q	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	Es cero cuando todas sus entradas son uno
A	B	Q																		
0	0	1																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	0																		
Puerta Xor		$\bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$		<table border="1"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>Q</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	A	B	Q	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	Es cero cuando los dos son iguales
A	B	Q																		
0	0	0																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	0																		
Puerta Xnor		$A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B$		<table border="1"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>Q</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	A	B	Q	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	Es uno cuando las entradas son iguales
A	B	Q																		
0	0	1																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	1																		

Google

Una por medio de una línea las imágenes que corresponden al circuito, tabla y compuerta

A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Google (Redibujado por Lic. Edward Trinidad)

Momento 3 Saber profundizar

Temporalidad: Media sesión

Recursos: Dispositivo electrónico, aplicación Circuit Scramble, lapiceros

Técnica: tanteo y error

Actividad: Se presenta es un esquema para ejecutar una conexión simbólica, haciendo uso del sistema binario para la construcción de la tabla de verdad.

Google (Redibujado por Lic. Edward Trinidad)

Evaluación: Pregunta directa

- a. ¿Qué entradas debe activar o desactivar para que el foco esté encendido?
- b. ¿Qué entradas debe activar o desactivar para que el foco esté apagado?

Tarea 3: Momento 1 Saber hacer

Temporalidad: Media sesión **Recursos:** fotocopias, lapiceros y lápiz **Técnica:** identificación de salidas

Actividad: Esta tarea se centra en pedirle en ese momento sobre la identificación de las entradas que, de la salida del mapa, se continúa con el uso de la lógica para argumentar la respuesta.

Google (Redibujado por Lic. Edward Trinidad)

Evaluación: Resolución de problemas

Si se tiene las siguientes entradas (en el cuadro) ¿cuáles serán las salidas?

Tabla 2

A	B	C	S
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

M.Sc. Juan Carlos Ruiz

Momento 2 Saber analizar

Temporalidad: Una sesión

Técnica: trabajo colaborativo y exposición

Actividad: Se les pedirá a los estudiantes que trabajen colaborativamente (grupos de cuatro), asignando los roles de: Coordinador, expositor, cronometrista y redactor. Se averigua mediante la determinación de la tabla de verdad diferentes entradas de los binarios, por medio de los diagramas de diversas compuertas, pidiendo la identificación de las diversas simbologías para obtener las salidas de las mismas.

Google (Redibujado por Lic. Edward Trinidad)

Evaluación: coevaluación lista de cotejo
Encuentren todas las posibilidades en que la salida quede uno y también cero.

Tabla 3

Aspectos a evaluar	Si	No
¿La tabla de verdad cumple con la característica del mapa?		
¿Estimo la cantidad de posibilidades?		
¿Sus compañeros cumplieron con sus atribuciones?		

M.Sc. Juan Carlos Ruiz

Momento 3: Saber profundizar

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Tecnología 4

Temporalidad: Una sesión

Recursos: Papelógrafo y marcadores

Técnica: puesta en común y exposición

Actividad: construya un mapa karnaugh por medio de compuertas lógicas, donde dé los siguientes resultados en sus salidas (son tres entradas).

Evaluación: coevaluación con lista de cotejo

Tabla 4

Aspectos a evaluar	Si	No
¿El mapa cumple con lo solicitado?		
¿Cumple en todas las salidas?		

M.Sc. Juan Carlos Ruiz

Referencias:

1. Caballero, M., & Moreno, A. (s.f.). *Llenado de recipientes, fundamento teórico*. <http://funes.uniandes.edu.co/12318/1/Caballero2017Dise%C3%B1o.pdf>
2. Cantoral, R. (2013). *Desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional*. Secretaría de Educación Pública de México. https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/work/models/sems/Resource/6586/1/images/desarrollo_del_pensamiento_y_leng_v_smc_baja.pdf
3. Cantoral, R. (2013). *Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa*. Gedisa. https://www.researchgate.net/profile/Ricardo-Cantoral/publication/261363815_Teoria_Socioepistemologica_de_la_Matematica_Educativa_Estudios_sobre_la_construccion_social_del_conocimiento/links/0a85e5398a4c0323d5000000/Teoria-Socioepistemologica-de-la-Matematica-Educativa-Estudios-sobre-la-construccion-social-del-conocimiento.pdf
4. Casas, L. (2018). *Diseño de una actividad tecnológica escolar para la enseñanza del concepto de compuertas lógicas*. <https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/14403?s-how=full>
5. Estrebou, C., Mesía, N., & Sanz, C. (2017). 10008 *Objeto de aprendizaje para la enseñanza de compuertas lógicas*. <https://docplayer.es/111081694-10008-objeto-de-aprendizaje-para-la-ensenanza-de-compuertas-logicas-experiencia-y-evaluacion.html>
6. *Tecnología*. (s.f.). *Puertas lógicas*. <http://www.iesmajuelo.com/~tecnodomingo/4eso/4Apuntespuertasl%C3%B3gicas.pdf>